

Título: SISTEMAS POLIMÉRICOS IMPLANTÁVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO INTRATUMORAL DE LIPOSSOMAS CARREGADOS COM CABAZITAXEL PARA POTENCIAL TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA.

Francisco Herbert Ferreira de Lima¹, Embrayn Nicolas Soares Ferreira¹, Thais da Silva Moreira², Raquel Petrilli Eloy³, Josimar de Oliveira Eloy³.

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará ; ² - Aluno do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, ³ - Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Email: herbertferreira@alu.ufc.br

Introdução: Os sistemas implantáveis representam uma evolução na administração de fármacos em oncologia, constituindo uma alternativa promissora aos tratamentos convencionais. Esses sistemas permitem liberação sustentada, contribuindo para a redução da toxicidade sistêmica.

Objetivos: Nesse contexto, este estudo propõe o desenvolvimento de implantes poliméricos contendo lipossomas carregados com CBZ como sistemas potencialmente capazes de promover liberação intratumoral sustentada e melhorar a eficácia terapêutica.

Métodos: Os lipossomas foram preparados por hidratação do filme lipídico (SPC, CHOL e DSPE-PEG-2000, 85:10:5), liofilizados com trealose (1:10) e incorporados em gel de PVP-K90 (30%) para formação de implantes por moldagem, seguidos de centrifugação e secagem a 37°C. Os implantes foram revestidos com PLGA 5002 por dip coating. Os sistemas foram caracterizados quanto ao tamanho de partícula, PDI, eficiência de encapsulação, liberação in vitro e citotoxicidade em DU145 e PC3 pelo ensaio de MTT.

Resultados: Os lipossomas carregados com CBZ apresentaram tamanho médio de $87,8 \pm 0,2$ nm, PDI de $0,26 \pm 0,01$ e elevada eficiência de encapsulamento de $96,1 \pm 0,9\%$. Após a incorporação nos implantes, o tamanho médio das vesículas recuperadas foi de $274,1 \pm 92,4$ nm, com preservação estrutural. A quantificação cromatográfica revelou um carregamento médio de $334,2 \mu\text{g}$ de cabazitaxel por implante. Os implantes não revestidos apresentaram liberação rápida ($40 \pm 7,81\%$ em 1 h e $97 \pm 6,24\%$ em 24 h), enquanto os revestidos com PLGA 5002 mostraram liberação sustentada ($6 \pm 4,30\%$ em 1 h, $38 \pm 7,12\%$ em 24 h e $49,16 \pm 10,72\%$ em 48 h), observando-se um plateau no perfil de liberação dos tempos subsequentes até 96 horas. Nos ensaios de citotoxicidade, os implantes brancos apresentaram biocompatibilidade em ambas as linhagens celulares testadas, DU145 e PC3. Em células DU145, os lipossomas liberados dos implantes apresentaram maior potência antitumoral ($IC_{50} = 0,758 \pm 0,153$ nM) em comparação aos lipossomas livres ($IC_{50} = 2,047 \pm 0,117$ nM). Uma tendência comportamental semelhante foi observada na linhagem celular PC3; entretanto, essas células mostraram-se menos sensíveis aos tratamentos, não atingindo, portanto, a IC_{50} .

Conclusão: Os resultados indicam que implantes poliméricos contendo lipossomas carregados com CBZ e revestidos com PLGA 5002 constituem uma plataforma promissora para liberação local e sustentada, com potencial aplicação no tratamento do câncer de próstata. Estudos futuros incluirão a avaliação do perfil de liberação in vitro dos implantes de PVP contendo óleo de rícino como plastificante no revestimento de PLGA, bem como ensaios in vivo para investigar o potencial terapêutico na regressão tumoral.

Palavras-Chave: Implante, Cabazitaxel, Câncer de próstata, Liberação in vitro, Citotoxicidade.

REFERÊNCIAS

SHAO, Cong et al. The efficacy and safety of cabazitaxel in the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: a systematic review and network meta-analysis based on randomized controlled trials. *Frontiers in Pharmacology* Frontiers Media SA, , 2025.

CAROLINA CRUZ DE SOUSA, Ana et al. Anti-EGFR immunoliposomes for cabazitaxel delivery: From formulation development to in vivo evaluation in prostate cancer xenograft model. *International Journal of Pharmaceutics*, v. 661, 15 ago. 2024.

LARRAÑETA, Eneko; DOMÍNGUEZ-ROBLES, Juan. Long-acting drug delivery systems: Current landscape and future prospects. *Drug Discovery Today* Elsevier Ltd, , 1 set. 2025.
